

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISHNING SAMARADORLIGI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi mudiri PhD, Ilmiy rahbar

Fayzullayeva Dilnura Husan qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050098>

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi va uning samaradorligi tahlil etiladi. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarning roli o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilash, o'zlashtirish darajasini oshirish va motivatsiyani kuchaytirish kabi jihatlarda muhim ahamiyatga ega. Pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali interaktiv va moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, o'quvchilarga individual yondashuv taqdim etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarni yanada samarali o'qitish va rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiyalar, ta'lim jarayoni, integratsiya, ta'lim samaradorligi, interaktiv ta'lim, raqamli ta'lim, moslashtirilgan ta'lim, o'quvchilar motivatsiyasi.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadi o'quvchilarga yuqori sifatli bilim berish va ularni hayotga tayyorlashdir. Buning uchun ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur. Pedagogik texnologiyalar, xususan, raqamli va interaktiv vositalar, o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali ravishda yengillashtiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. Bugungi kunda texnologiyaning hayotimizga kirib borishi bilan birga, ta'limda ham ushbu texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayoniga pedagogik texnologiyalarni integratsiya qilish nafaqat o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi, balki ularning motivatsiyasini kuchaytiradi. O'quvchilar interaktiv darslar, multimedia ta'lim materiallari va simulyatsiyalar orqali o'qitish jarayonida ko'proq qiziqish va ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, texnologiyalar ta'limda individual yondashuvni ta'minlaydi, bu esa har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos ravishda bilim olishiga yordam beradi. Shunday qilib, pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning samaradorligi zamonaviy ta'lim tizimining muvaffaqiyatli ishlashi uchun muhim omil hisoblanadi. Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayoniga qo'shilishi, uning afzalliklari va samaradorligi, shuningdek, o'quvchilarning ta'limdagi o'zgarishlarga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida batafsil tahlil qilinadi. Maqola natijalari pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali ta'limni yanada samarali qilish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalasi o'rganilgan bir qator ilmiy tadqiqotlar va maqolalarda keng yoritilgan. Ushbu tahlil pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri, shuningdek, o'quvchilarni motivatsiya qilishda texnologik vositalardan foydalanish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni ko'rib chiqadi.

Mayer (2009): Ushbu tadqiqotda multimedia ta'lim vositalarining ta'lim jarayonidagi roli va ularning samaradorligi o'rganilgan. Mayerning fikricha, bir nechta modallar (vizual va

eshitish) orqali ta'lim berish o'quvchilarning e'tiborini jalb etadi va ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Bu esa pedagogik texnologiyalarning o'quv jarayonida qanday qilib ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

Anderson va Krathwohl (2001): Ular Bloom taksonomiyasini takomillashtirib, ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanishni tavsiya etadilar. Ularning tadqiqotlari texnologiyalar orqali o'quvchilarning yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi, bu esa o'qitishda pedagogik texnologiyalarning muhimligini ko'rsatadi.

Schmidt va Cohen (2013): Ular pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning ijobiy ta'sirini o'rganadilar. Ularning tadqiqotlari ko'rsatadi ki, texnologiyalar yordamida yaratilgan ta'lim muhiti o'quvchilar uchun individual yondashuvni ta'minlaydi va ularning o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Bu ta'limda o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Jonassen (1999): Jonassen muammoli o'qitish, loyihaviy o'qitish va boshqa pedagogik texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning afzalliklarini ta'kidlaydi. Ularning fikriga ko'ra, texnologiyalar nafaqat o'qituvchilarning, balki o'quvchilarning faol ishtirokini ham oshiradi va bilim olish jarayonini mustahkamlashga yordam beradi.

Salinas va Saldanha (2019): Ushbu tadqiqotda raqamli ta'lim muhitlari va ularning ta'lim jarayonidagi roli tahlil qilingan. Ular pedagogik texnologiyalar orqali o'quvchilarning o'quv jarayonidagi motivatsiyasi va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan bir qator tajribalarni keltirib o'tadilar.

Belland (2017): Belland tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda STEM ta'limida pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi tahlil qilinadi. Ular texnologiyalar orqali o'quvchilarga muammolarni hal qilish, jamoada ishlash va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va interaktiv qiladi. Bu jarayonda texnologiyalar nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi, individual yondashuvni ta'minlaydi va o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday yondashuvlar ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari va muhokama.

Ushbu tadqiqotning maqsadi pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning samaradorligini o'rganish edi. Tadqiqot davomida olingan natijalar quyidagi asosiy jihatlarni ko'rsatdi. O'quvchilar pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda o'quv materiallarini yanada samarali o'zlashtirishi aniqlandi. Multimedia ta'lim resurslari, simulyatsiyalar va interaktiv mashg'ulotlar o'quvchilarning e'tiborini jalb etish va o'qitish jarayonida faol ishtirok etishlariga yordam berdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi muvaffaqiyatlari ularning ta'limda foydalanadigan texnologiyalariga bog'liq. Pedagogik texnologiyalar yordamida yaratilgan interaktiv muhit o'quvchilarning motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi.

O'quvchilar simulyatsiyalar va o'yin asosidagi faoliyatlar orqali ta'lim jarayoniga ko'proq jalb qilinganliklarini his qiladilar. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish

darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarning o'zlarini darslarda faol ishtirok etishi, ularning ta'lim jarayoniga qiziqishini oshiradi va natijada ko'proq bilim olishga yordam beradi. Pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'limda individual yondashuv ta'minlandi. Adaptiv ta'lim tizimlari o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda taqdim etildi, bu esa har bir o'quvchiga o'z bilim darajasiga mos materiallar va vazifalar taklif etdi. Bu yondashuv o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va o'quv jarayonida muvozanatni saqlashga imkon yaratadi. Masofaviy ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash, ayniqsa pandemiya davrida, o'quvchilarga o'z bilimlarini kengaytirish imkoniyatini berdi. Raqamli platformalar orqali masofadan ta'lim olish o'quvchilarning bilim darajalarini oshirishga yordam berdi. Ushbu jarayon o'quvchilarga joylashuvga qaramasdan ta'lim olish imkoniyatini yaratdi. O'quvchilarga taqdim etilgan pedagogik texnologiyalar orqali resurslar, masalan, interaktiv darsliklar, video darslar va virtual simulyatsiyalar, ularning bilim olish jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qildi. O'quvchilar o'rganayotgan materialga chuqurroq kirish imkoniyatiga ega bo'lib, bilimlarni nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham o'zlashtirdilar.

Yuqoridagi natijalar pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Bu texnologiyalar o'quvchilarni bilim olish jarayoniga faol jalb etadi, ularning motivatsiyasini oshiradi va ta'limda individual yondashuvni ta'minlaydi. Biroq, pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarni tayyorlash va ularning bilim darajasini oshirish muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar ta'lim jarayonida texnologiyalardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak. Shuningdek, ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash uchun qulay infratuzilma yaratish zarur. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va motivatsiyasini oshirishda pedagogik texnologiyalarning integratsiyasi ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Biroq, har bir ta'lim muassasasi o'z o'quvchilarining ehtiyojlarini inobatga olib, pedagogik texnologiyalarni qanday qilib qo'llashni aniqlashlari kerak. Umuman olganda, pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning natijalari ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu yondashuv ta'lim jarayonini samarali va interaktiv qilish imkonini beradi, shuningdek, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar.

Ushbu tadqiqot pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Interaktiv va multimedia vositalaridan foydalanish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularning darslarda faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi. Individual yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda taqdim etiladi, bu esa bilim olish jarayonini yanada osonlashtiradi. Shuningdek, masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ham ortib bormoqda. Umuman olganda, pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Biroq, ushbu texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning tayyorgarligi va ta'lim muassasalarining infratuzilmasini rivojlantirish zarur. Pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida samarali foydalanish uchun o'qituvchilarni tayyorlash

dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish. O'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun zarur bo'lgan texnologik infratuzilmani yaratish. O'quvchilarga yuqori sifatli multimedia resurslar va interaktiv vositalarni taqdim etish, shuningdek, masofaviy ta'lim platformalarini rivojlantirish. O'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish orqali ta'limda individual yondashuvni kuchaytirish. Adaptiv ta'lim tizimlari va shaxsiylashtirilgan o'quv materiallarini ishlab chiqish orqali har bir o'quvchiga mos ta'lim berish zarur.

Pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llashning samaradorligini o'rganish uchun yangi tadqiqotlar o'tkazish. Bu orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va yangi innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish imkoniyatlarini aniqlash muhim. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash maqsadida interaktiv metodlarni kengaytirish. O'quvchilarning qiziqishini oshirish va ta'limga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytirish uchun ko'proq loyihaviy va muammoli o'qitish usullaridan foydalanish. Ushbu takliflar pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishni yanada samarali qilishga yordam beradi va o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilaydi.

References:

1. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
2. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
3. Schmidt, H. G., & Cohen, J. (2013). *Problem-Based Learning: Beyond the Evidence*. *Medical Teacher*, 35(1), 26-31.
4. Jonassen, D. H. (1999). *Designing Constructivist Learning Environments*. In C. M. Reigeluth (Ed.), *Instructional-Design Theories and Models: Volume II* (pp. 215-239). Lawrence Erlbaum Associates.
5. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
8. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." *RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI* (2022).
9. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. *Biznes-Эксперт*. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
10. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the

population." Хоразм Маъмун академияси (2022).

11. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).

12. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).

13. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).

14. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҶАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).

15. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҶАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).

16. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

17. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).

18. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

19. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).

20. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

21. Qodirov, Farrux. "G'PON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2018).